

ASPECTE JURIDICE ALE CONCEPTULUI DE SUVERANITATE INFORMAȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

LEGAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF INFORMATIONAL SOVEREIGNTY IN THE CONTEXT OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CZU: 342.3:355.1:004.056.5(478)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869863>

Alexandr CAUIA¹

ABSTRACT. *In the context of recent events, the multi-aspect study of the security concept and phenomenon acquires a veritable rise due to the major importance of objectively ensuring the independence and territorial integrity of the Republic of Moldova, as supreme values of national security. One of the most important aspects of national security is the process of ensuring information security.*

The essence of the information security concept, the legal aspects of regulating the information sovereignty, the stages of developing national and international legal regulations within the process of ensuring the information security of the state and the legal mechanisms for ensuring some aspects of the information security of the Republic of Moldova as a component of national security are the object of this article.

Keywords: *national security, information security, information sovereignty, legal regulation.*

REZUMAT. *În contextul evenimentelor din ultima perioadă, studierea multiaspectuală a conceptului și fenomenului securității cunoaște o veritabilă ascensiune datorită importanței majore a obiectivului de asigurare a independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, drept valori supreme ale securității naționale. Unul dintre cele mai importante aspecte ale securității naționale este procesul de asigurare a securității informaționale.*

Esența conceptului de securitate informațională, aspectele juridice ale reglementării suveranității informaționale, etapele de dezvoltare a reglementărilor juridice naționale și internaționale asupra procesului de asigurare a securității informaționale a statului și mecanismele juridice de asigurare a unor aspecte ale securității informaționale a Republicii Moldova ca parte componentă a securității naționale formează obiectul de cercetare a prezentului articol.

Cuvinte-cheie: *securitate națională, securitate informațională, suveranitate informațională, reglementare juridică.*

Înțelegerea tradițională a suveranității statului ca supremație a puterii de stat în interiorul țării și independența acesteia în relațiile internaționale poate fi aplicată relațiilor informaționale cu o serie de rezerve.

¹ Alexandr CAUIA, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, ORCID: 0000-0002-1952-5734B; e-mail: acaui@ulim.md

În primul rând, categoriile „intern” și „extern” au legătură directă cu teritoriul fizic (geografic) al statului și, în unele cazuri, cu alte teritorii aflate sub jurisdicția acestuia. Între timp, relațiile sociale în epoca internetului sunt din ce în ce mai puțin conectate cu teritoriile statelor. Prin urmare, pentru a înțelege esența suveranității informaționale, este necesar să se definească în mod clar domeniul de aplicare sau spațiul implementării acesteia.

Știința juridică utilizează categoria „spațiu juridic”. [44; 26] Cu toate acestea, atunci când este dezvăluită, prevalează conexiunea față de teritoriu - prin spațiu se înțelege întregul volum de relații sociale care apar și sunt supuse reglementării legale în limitele teritoriale ale statului, [25, p. 21] sfera de reglementare prin norme juridice a modelelor de comportament legal al statului, al părților sale constitutive și al cetățenilor în limitele teritoriului acestui stat și a perioadei istorice specifice, [27, p. 24] domeniul de aplicare al tuturor elementelor sistemului juridic al unui anumit stat, în limitele frontierelor socio-juridice și politico-geografice. [33]

În același timp, formarea teoriei juridice a spațiului informațional, cyberspațiul este abia la început. [41, p. 33-37] Termenul „ciberspațiu” nu este folosit în legislația națională, dar este folosit în documente internaționale, cum ar fi Carta de la Okinawa pentru Societatea Informațională Globală [7] și Convenției de la Budapesta din 2001, ratificată prin Legea nr. 6 din 02.02.2009. [3]

D.V. Gribanov definește spațiul cibernetic ca un ansamblu de relații sociale care apar în procesul de utilizare a unei rețele electronice de calculatoare, care se formează din informații prelucrate de computere și servicii de informare furnizate cu ajutorul acestora, un set de relații la care poți participa numai prin computer și mijloace de comunicare ale unei rețele de calculatoare. Acest om de știință consideră că sistemul de norme care vizează reglementarea spațiului cibernetic este complex și se află la intersecția diferitelor ramuri ale dreptului.

În primul rând, totalitatea acestor norme poate fi calificată drept o instituție a ramurii dreptului informației. [32, p. 60] Prezenta abordare este una îngustă, deoarece reglementarea legală a spațiului informațional este realizată nu numai de dreptul național, ci și cel internațional. În al doilea rând, înțelegerea însăși a puterii statului asupra tehnologiilor informaționale moderne necesită un studiu separat.

Evaluarea impactului tehnologiei asupra administrației publice devine un domeniu independent al cercetării științifice. Ultimele scandaluri legate de presupusa interferență a hackerilor ruși în campania electorală prezidențială din SUA sau atacuri asupra rețelelor de dispozitive generează semne de întrebare cu privire la noile mecanisme de reglementare a statului în spațiul informațional. De exemplu, în Parlamentul European există o discuție despre acordarea roboților a statutului juridic de „personalitate electronică”.

În al treilea rând, în condițiile moderne, categoria „independenței” în relațiile internaționale nu poate fi absolută. Toate statele sunt „obligate” cel puțin

de principiile consacrate în Carta ONU și fiecare aparte, prin numeroase tratate internaționale și prin participarea în cadrul organizațiilor internaționale.

În textul Constituției Republicii Moldova nu sunt reglementate expres conceptele de securitate informațională sau protecția spațiului cibernetic. Dar, acest fapt nu trebuie să ne inducă spre eroarea că legislația națională la nivel constituțional ar fi insuficient de dezvoltată la acest capitol. Textul constituțional a fost elaborat în perioada când asigurarea securității informaționale a statului precum și suveranitatea informațională a acestuia nu constituiau priorități, iar efectele realizărilor progresului științific care s-au produs în ultimele trei decenii nu puteau fi prevăzute.

Cu toate acestea, textul Constituției Republicii Moldova stabilește cât se poate de clar principiile de bază ale suveranității naționale și fundamentează expres raportul dintre normele dreptului național și ale dreptului internațional.

La subiectul suveranității informaționale urmează să menționăm prevederile articolului 34 al Constituției care stabilește: ”Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a cetățenilor sau siguranța națională. Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.” [1, art. 34(3-4)]

Ulterior, pentru reglementarea directă a relațiilor sociale ce țin de esența și procesul de utilizare legală a secretului de stat, a fost adoptată legea cu privire la secretul de stat care: ”stabilește cadrul juridic de protecție a secretului de stat în scopul asigurării intereselor și/sau securității Republicii Moldova. Protejarea secretului de stat se realizează prin organizarea sistemului național de protecție a secretului de stat.” [4, art. 2(1)]

Problema implementării suveranității statului în sfera informațională în știința juridică străină a fost urmărită activ încă din anii 1980. Există trei etape în dezvoltarea conceptelor de suveranitate informațională a statului. Prima etapă vizează relația dintre categorii precum libertatea de informare și suveranitatea națională, [11, p. 262–287] care se datorează dezvoltării schimbului transfrontalier de informații prin radio, televiziune și transmisie prin satelit. În lucrările din această perioadă se analizează libertatea de informare transfrontalieră ca implementare a drepturilor omului consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului [6] și în Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice [8] prin restricții stabilite în conformitate cu „drepturile suverane” ale statelor, al căror scop este prevenirea „eroziunii” culturale în țările în curs de dezvoltare sub influența fluxurilor de informații din țările dezvoltate.

Există diferențe în definirea conținutului suveranității statului între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Dacă țările în curs de dezvoltare văd o amenințare la adresa suveranității lor în fluxuri nelimitate de informații, atunci țările dezvoltate, dimpotrivă, consideră libera circulație a informațiilor ca un factor de consolidare a suveranității lor. [11, p. 267]

Această distincție teoretică importantă este dezvoltată în lumea modernă. „Suveranitatea frontierelor”, adică controlul și restricțiile din partea statului asupra fluxului de informații și a infrastructurii care le asigură, sau „suveranitatea prin expansiune”, adică promovarea tehnologiilor informaționale proprii, a standardelor și regulilor de utilizare a acestora, a standardelor de reglementare și management către alte state și la nivel juridic internațional.

A doua etapă este legată de dezvoltarea Internetului ca rețea internațională de calculatoare în anii 1990. Această etapă se caracterizează prin apariția unor lucrări care analizează însuși internetul ca o amenințare la adresa suveranității statului. [17, p. 423–442] În același timp, în știința juridică americană, un astfel de concept este considerat exclusiv critic, caracteristic regimurilor autoritare. În anii 2000 una dintre cele mai citate în literatura străină a fost monografia lui M. Price „Media și suveranitatea”, [18, p. 352] care analiza politica statului în domeniul mass-media.

Profesorul chinez W. Gong definește suveranitatea informațională prin componentele interne și externe. Suveranitatea informațională internă rezidă în puterea supremă în implementarea politicii informaționale și menținerea ordinii informaționale în țară, în timp ce suveranitatea externă constă în egalitatea juridică deplină a statelor și independența acestora față de controlul extern în producerea și utilizarea informației. [13, p. 119–135]

Țările în curs de dezvoltare subliniază importanța respectării suveranității culturale a fiecărei țări, în timp ce statele „puternice în informații” promovează declinul suveranității și libertatea completă a fluxului de informații. Studiile moderne ale oamenilor de știință americani subliniază importanța tot mai mare a suveranității informaționale. [19, p. 90–99]

Analiza mediului de securitate intern și regional relevă extinderea la scară largă a propagandei din partea unor subiecți/entități, utilizarea mijloacelor de imixiune în treburile interne ale Republicii Moldova prin propagandă și agresiune mediatică, precum și influența informațional-psihologică cu scopul de a destabiliza situația social-politică, a submina suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. [5, pnct. 61]

Suveranitatea informațională ca drept al guvernelor de a controla fluxurile de informații pe teritoriile lor nu face distincție între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, deoarece, în primul rând, guvernele majorității țărilor încearcă să-și protejeze și să-și consolideze suveranitatea și, în al doilea rând, majoritatea cetățenilor susțin sistemul instituțional etatic.

Această poziție de „recunoaștere a suveranității informaționale” caracterizează clar tendința spre „suveranizare”, care înlocuiește ciclic procesele de globalizare de la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI.

La acest aspect legislația Republicii Moldova stabilește că: ”Evoluarea tehnologiei informației și diversificarea surselor de informare în masă, pe de o parte,

crează premise favorabile pentru buna funcționare a societății contemporane, iar, pe de altă parte, facilitează extinderea utilizării de către centrele subversive a mijloacelor de propagandă și de agresiune mediatică, în scopul destabilizării situației social-politice și al subminării suveranității, independenței și integrității teritoriale ale Republicii Moldova.” [2, art. 2]

A treia etapă, care se dezvoltă activ în prezent, este asociată cu conceptul de suveranitate a datelor. Acest concept a fost dezvoltat odată cu adoptarea în Uniunea Europeană sau în mod autonom într-un număr de țări (Rusia, Franța, Germania, Australia) a legislației care prevede prelucrarea obligatorie a datelor cu caracter personal ale cetățenilor pe serverele din acest stat. [12] Conceptul de suveranitate a datelor înseamnă că relațiile cu informațiile în formă digitală trebuie să fie supuse jurisdicției țării în care se află aceste informații.

Utilizarea pe scară largă a serviciilor de tehnologie *cloud*, precum și noile abordări ale stocării datelor, potrivit savantului maghiar K. Irion, au spart barierele geopolitice tradiționale mai mult decât oricând. [14, p. 40–71] Conceptul de suveranitate a datelor a primit cea mai mare dezvoltare în știința juridică europeană, [20] fapt care se datorează conflictelor în acest domeniu între legislația națională și dreptul UE, precum și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului. Din 2013, conceptul de suveranitate a datelor a fost asociat și cu dezvoltarea tehnologiei *big data*. [15, p. 1026-1029]

În lucrările savanților moderni, se observă că cerințele pentru suveranitatea datelor pot fi văzute ca un efort rezonabil al statelor naționale de a subordona fluxurile naționale de date confidențiale jurisdicției naționale. Asemenea cerințe de suveranitate a datelor urmăresc și protejează interesele fundamentale ale statelor naționale în ceea ce privește confidențialitatea și integritatea datelor, precum și disponibilitatea acestora. [16, p. 465-471]

Astfel, în știința juridică străină, se constată o creștere a importanței suveranității informaționale ca capacitate a statului de a controla fluxurile informaționale. În același timp, conceptul de suveranitate a datelor a câștigat popularitate în ultimii ani.

În mod convențional, „a patra” etapă este asociată cu tendința „digitalizării” și nu a fost analizată profund din punct de vedere științific. [22; 10, p. 45–72] La 6 mai 2015, Comisia Europeană a adoptat Strategia UE pentru piața unică digitală și pe 23.06.2016 a adoptat Declarația de la Cancun a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Economiei Digitale: „Inovație, creștere și bunăstare socială”. [23]

Raportul grupului de experți guvernamentali al celei de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale a ONU precizează că suveranitatea statului și normele și principiile internaționale care decurg din principiul suveranității statului se aplică comportamentului statelor în cadrul activităților legate de utilizarea TIC, precum și către statele de jurisdicție asupra infrastructurii TIC de pe teritoriul lor. O

poziție similară este cuprinsă în raportul grupului de experți guvernamentali al celei de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale. [21]

Pe lângă lucrările grupurilor anterioare, în 2015 grupul a propus următoarea abordare a aplicabilității dreptului internațional la utilizarea TIC de către state:

- 1) statele au jurisdicție asupra infrastructurii TIC situate pe teritoriile lor;
- 2) în procesul de utilizare a TIC, statele trebuie să respecte, alături de alte principii ale dreptului internațional, principii precum suveranitatea statelor, egalitatea suverană, soluționarea diferendelor prin mijloace pașnice și neamestecul în treburile altor state. Obligațiile existente în temeiul dreptului internațional se aplică utilizării TIC de către state.

Astfel, în prezent, conceptul de suveranitate informațională la nivel juridic internațional se extinde prin controlul statelor nu numai asupra informației în sine, ci și asupra infrastructurii TIC care asigură producerea, stocarea și distribuția acesteia.

Potrivit lui A.V. Rossoshansky, suveranitatea informațională este capacitatea și intenția unui subiect politic de a produce, distribui și consuma informații în funcție de propriile interese de a participa la viața politică și de a folosi informația ca resursă de influență politică la o scară și volum care corespunde actualității ei și intereselor politice pe termen lung. [42, p. 185]

Unii autori abordează suveranitatea informațională printr-o analiză a amenințărilor la adresa dezvoltării tehnologiilor informaționale moderne (revoluția senzorială, rețelele sociale, internetul cuantic, societatea programabilă, big data, internetul lucrurilor). [38, p. 272–278; 39, p. 279–284] O abordare similară este tipică pentru lucrările lui D.G. Baluev, care, însă, constată că știința politică nu a edificat o teorie care să explice influența diferiților factori asupra suveranității informaționale și să permită, pe această bază, să evalueze amenințărilor la adresa acesteia și să propună mecanisme de asigurare. [24, p. 140–143]

D.V. Vinnik leagă suveranitatea digitală de regimurile politice și juridice de filtrare a datelor de pe Internet. [29, p. 95–113] În acest sens prezintă interes conținutul Proiectului Strategiei Securității naționale a Republicii Moldova din anul 2016 care prevede: ”11. Globalizarea spațiului cibernetic amplifică riscul atacurilor asupra infrastructurii informaționale și de comunicații electronice a statului, manifestându-se prin: 1) amenințarea de subminare a capacităților de comunicații pe timp de criză și, ca urmare, erodarea capacităților de luare a deciziilor; 2) amenințarea de uz fraudulos sau blocare a accesului prin diverse metode la sistemele și resursele informaționale de importanță statală, dar și de uz public. 3) amenințări la adresa drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor în spațiul informațional.” [9, p. 15]

MM. Kucheryavy definește suveranitatea informațională ca fiind supremația și independența puterii de stat în formarea și implementarea politicii informaționale în segmentul național și spațiul informațional global. Politica informațională este

implementată în sfera tehnologiei informației, informațional-psihologic și informațional-politic. Suveranitatea informațională presupune prezența:

- în domeniul informației și tehnologiei (suveranitatea „digitală”) – a propriului ciclu tehnologic, platformă software și hardware, sisteme de căutare și navigație, echipamente de rețele interne și instrumente de securitate a informațiilor, segmentul național de internet și rețele sociale, propriul sistem de plată etc.;

- în sfera informațională și psihologică (suveranitatea „mentală”) - a ideii naționale, un nivel înalt de cultură informațională și educație a societății;

- în sfera informațională și politică (suveranitatea „puterii de stat”) – a politicii informaționale coerente, un guvern de încredere al poporului, o elită patriotică, mass-media pro-statală, o monedă națională stabilă etc. [35, p. 25]

A.V. Glushkov a remarcat că extinderea rețelei globale de calculatoare distruge legătura dintre localizarea geografică și:

- în primul rând, puterea structurilor guvernamentale locale care încearcă să controleze comportamentul interactiv;

- în al doilea rând, rezultatele acestui comportament, reflectate de indivizi sau lucruri;

- în al treilea rând, legitimitatea eforturilor suveranității naționale de a stabili norme juridice aplicabile fenomenelor globale, cărora le aparține internetul;

- în al patrulea rând, capacitatea de a determina ce reguli ale sistemului juridic se aplică pe baza locației fizice. [30, p. 13]

În general, abordarea jurisdicțională a reglementării internetului, care este larg răspândită în știința juridică, [31, p. 30; 37, p. 24; 40, p. 162-168] este în esență de drept privat și nu dezvăluie pe deplin conținutul suveranității statului drept categorie de drept public.

În doctrina dreptului internațional, corelația dintre suveranitatea, supremația teritorială și de jurisdicție se reduce la următoarea formulă: jurisdicția este unul dintre elementele supremației teritoriale a unui stat, care, la rândul său, este parte integrantă a suveranității sale. [34, p. 12-15] În lucrările privind reglementarea anumitor tipuri de informații și drepturi asupra acestora, categoria „suveranitate” este considerată numai în raport cu protecția secretului de stat ca mijloc de asigurare a acesteia. [36, p. 3; 43, p. 18]

În lumina abordărilor juridice se disting următoarele abordări ale conținutului și mecanismului de implementare a suveranității statului în spațiul informațional:

- jurisdicțională, bazată pe determinarea competenței organelor de stat, în raport cu subiectele și obiectele relațiilor de informare;

- tehnic, bazat pe identificarea pericolelor la adresa suveranității prin amenințări la adresa securității informațiilor.

Astfel, cheia implementării suveranității este determinarea posibilității de reglementare a relațiilor informaționale în cadrul spațiului informațional rele-

vant. Suveranitatea statului în spațiul informațional drept categorie juridică constă în capacitatea statului de a realiza reglementarea unui anumit spațiu informațional prin dreptul național (intern) și dreptul internațional format cu participarea acestui stat.

Ținând cont de globalizarea spațiului informațional, în primul rând în cadrul internetului, direcția prioritară pentru implementarea suveranității statului în sfera informațională este formarea reglementării juridice internaționale a spațiului informațional bazată pe principiul egalității suverane a tuturor statelor. Suveranitatea statului în spațiul informațional se realizează prin funcția informațională a statului și prin politica sa informațională. În știința juridică modernă există diferite abordări ale definiției funcției informaționale a statului.

Potrivit lui A.N. Vasenina, funcția informațională a statului este o activitate complexă a mecanismului de stat, determinată de nevoile dezvoltării socio-politice, de a oferi cetățenilor, asociațiilor acestora, societății și statului informații relevante semnificative public într-o anumită perioadă de timp prin intermediul producției, distribuției și controlului în formele și procedurile stabilite legal. [28, p. 10-11]

E.V. Talapina relevă funcția informațională a statului prin direcțiile de implementare a acesteia (crearea informațiilor, menținerea informațiilor de importanță națională, colectarea, prelucrarea, protecția informațiilor necesare îndeplinirii funcțiilor statului, schimbul de informații între autoritățile publice etc.). [45, p. 20] Cheia implementării funcției informaționale a statului este reglementarea relațiilor informaționale.

Etapa actuală de reglementare de drept public a relațiilor informaționale se caracterizează:

- Printr-o tendință spre „suveranizare” care vizează întărirea controlului statelor asupra propriilor spații informaționale, incluzând atât informația (datele) în sine, cât și infrastructura care asigură crearea și circulația acesteia (distribuire, transfer).

- Dezvoltarea conceptului de suveranitate informațională a statului în știința străină include trei etape asociate cu extinderea fluxurilor informaționale transfrontaliere în dezvoltarea difuzării de televiziune și radio; dezvoltarea internetului; dezvoltarea tehnologiilor pentru colectarea, stocarea și prelucrarea unor cantități semnificative de date.

Etapa modernă, „a patra” este asociată cu apariția, pe de o parte, a reglementării juridice internaționale a suveranității statelor asupra infrastructurii lor informaționale, iar pe de altă parte, cu procesele de integrare regională a piețelor digitale unice și spații, între care există contradicții esențiale.

În știința juridică există două grupuri de abordări pentru a determina esența suveranității informaționale a statului - tehnocratică și jurisdicțională, care nu

definesc caracteristicile de drept public ale suveranității informaționale, iar implementarea suveranității statului în spațiul informațional ca drept public caracteristic statului se realizează prin funcția de informare a statului și de politică informațională.

Concluzii. Suveranitatea informațională este o categorie profund teoretică care urmează a fi analizată la intersecția normelor de drept național și internațional, dar provocările generate atât de necesitatea imperativă de control asupra spațiului informațional în sensul asigurării securității naționale, cât și modelarea acestui mecanism de control pentru a nu permite transformarea acestuia într-un instrument de limitare a dreptului la libera exprimare, într-un mecanism de suprimare a opoziției sau de instaurare a unei noi forme de dictatură, constituie marea provocare atât pentru știința juridică în general, cât și pentru legislatorul național.

Realizările progresului tehnico-științific materializate nu doar prin creșterea accesibilității la rețeaua globală de internet, ci și prin rețelele de socializare care permit și facilitează comunicarea dintre cetățeni din diferite state și jurisdicții, pe lângă avantajele incontestabile în domeniul accesului la informație, dezvoltării produselor mass-media și asigurarea dreptului la libera exprimare generează un șir de provocări subtile, dar substanțiale asupra mecanismelor și instrumentelor instituționale de asigurare a securității naționale în general și a securității informaționale în special.

Chiar dacă indicatorii cantitativi ai dezvoltării economice a Republicii Moldova sunt comparativ modești datorită unui șir de circumstanțe, gradul de acces la internet în țara noastră este unul dintre cele mai înalte din regiune și nu doar. Pe lângă aspectele pozitive incontestabile, acest fapt potențează exponențial viteza de diseminare nu doar a informațiilor oficiale din sursele verificate și credibile, ci și informațiile eronate (fake news), a materialelor produse și răspândite de structuri care urmăresc inclusiv subminarea valorilor naționale printre care independența, integritatea teritorială și caracterul unitar al teritoriului Republicii Moldova.

Recunoașterea expresă a pericolelor și amenințărilor la adresa securității informaționale ca parte componentă a securității naționale a Republicii Moldova este un pas necesar, dar nu și suficient pentru a putea anticipa efectele negative ale acestora și de a adopta și implementa normele juridice necesare pentru realizarea obiectivului de asigurare a unui grad înalt al securității informaționale a Republicii Moldova.

Cu siguranță acest subiect este unul deosebit de complex și multiaspectual, iar reglementarea juridică este preponderent posterioară apariției acestui nou gen de provocări sau unui nou gen de relații sociale care se produc în spațiul virtual și care încă nu sunt reglementate la nivelul și calitatea care se impune prin prisma imperativului de asigurare a securității naționale.

Referințe bibliografice:

Acte normative

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, intrată în vigoare la 27.08.1994, [on-line]. [accessed 12.10.2022]. Available on Internet: <URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro>
2. Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 48-57, art. 2
3. Legea pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, Nr. 6 din 02-02-2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 37-40
4. Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr nr. 45-46/123 din 27.02.2009, art. 2 (1)
5. Hotărârea Parlamentului nr.257 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea Strategiei securitatii informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024, punct 61
6. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10.12.1949. În: Tratatate Internaționale, Nr., 1. 30.12.1998, [citată 20,12,2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115540&lang=ro
7. Okinawa Charter on Global Information Society, adopted at the Group of Eight (G-8) Summit in Late July 2000 [citată 20.1.,2022] Disponibil: <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/pdfs/charter.pdf>
8. Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, adoptat la 16.12.1966. În: Tratatate Internaționale, Nr., 1. 30.12.1998 [citată 20,12,2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115567&lang=ro
9. Proiectul Strategiei Securității Naționale din 2016, [on-line]. [accessed 17.10.2022]. Available on Internet: <URL: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-strategiei-securitatii-nationale-a-republicii-moldova/3446>>

Literatura de specialitate

10. Castermans A., Haentjens M., De Graaff R. *The Digital Single Market and Legal Certainty: A Critical Analysis*. In: Contents and Effects of Contracts-Lessons to Learn From The Common European Sales Law. S.l., 2016.
11. Damon L. *Freedom of Information versus National Sovereignty: The*

- Need for a New Global Forum for the Resolution of Transborder Data Flow Problems.* In: Fordham International Law Journal. 1986. Vol. 10. Issue 2.
12. De Filippi P., McCarthy S. *Cloud Computing: Centralization and Data Sovereignty.* In: European Journal of Law and Technology. 2012 [citat 20,12,2022] Disponibil: <http://ssrn.com/abstract=2167372>
 13. Gong W. *Information Sovereignty Reviewed.* In: Intercultural Communication Studies. 2005. Vol. XIV. Issue 1.
 14. Irion K. *Government Cloud Computing and National Data Sovereignty.* In: Policy and Internet. 2012. Vol. 4. Issue 3–4.
 15. Moon H., Cho H. *Big Data and Policy Design for Data Sovereignty: A Case Study on Copyright and CCL in South Korea.* 2013 ASE/IEEE International Conference on Social Computing.
 16. Nugraha Y., Sastrosubroto K. *Towards Data Sovereignty in Cyberspace.* In: 3rd International Conference on Information and Communication Technology. S.l., 2015.
 17. Perrit J. *The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet's Role in Strengthening National and Global Governance.* In: Indiana Journal of Global Legal Studies. 1998. Vol. 5. Issue 2.
 18. Price M. *Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and its Challenge to State Power.* Cambridge, 2002.
 19. Powers S. *Towards Information Sovereignty / Beyond Netmundial: The Roadmap for Institutional Improvements to the Global Internet Governance Ecosystem.* Philadelphia, 2014.
 20. Rauhofer J., Bowden C. *Protecting Their Own: Fundamental Rights Implications for EU Data Sovereignty in the Cloud* (June 21, 2013). Edinburgh School of Law. Research Paper 2013/28 [citat 20,12,2022] Disponibil: <http://ssrn.com/abstract=2283175>; <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2283175>
 21. Report of a group of governmental experts on developments in the field of informatization and telecommunications in the context of international security. A/68/98 [citat 20,12,2022] Disponibil: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/371/66/PDF/N1337166.pdf?OpenElement>
 22. Soldi R., Volpe M., Cavallini S. *Towards a New Update of Digital Agenda and Creation of the Digital Single Market: Challenges and Opportunities for Local and Regional Authorities in the European Union,* Luxembourg, 2016.
 23. The Cancun Declaration of the Organization for Economic Cooperation and Development of the Digital Economy: “Innovation, growth and social well-being” adoptată la 23.06.2016 [citat 20,12,2022] Disponibil:

<https://www.oecd.org/digital/Digital-Economy-Ministerial-Declaration-2016.pdf>

24. Балуев Д.Г. *Влияние современных социальных медиа на информационный суверенитет России: основные подходы к исследованию* В: Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 3.
25. Балмасов О.В. *Обеспечение единого правового пространства как функция современного Российского государства*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006.
26. Барциц И.Н. *Конституционно-правовое пространство Российской Федерации*: автореф. Дис. д-ра юрид. наук. Москва, 2001.
27. Барциц И.Н. *Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики*. Москва, 2000.
28. Васенина А.Н. *Информационная функция современного российского государства*: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007.
29. Винник Д.В. *Цифровой суверенитет: политические и правовые режимы фильтрации данных*. В: Философия науки. 2014. № 2 (61).
30. Глушков А.В. *Проблемы правового регулирования Интернет-отношений*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2007.
31. Горшкова Л.В. *Правовые проблемы регулирования частноправовых отношений международного характера в сети Интернет*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. М., 2005.
32. Грибанов Д.В. *К вопросу о правовой теории кибернетического пространства* В: Государство и право. 2010. № 4.
33. Егорова Ю.В. *Системность российского законодательства в контексте единого правового пространства России*. В: История государства и права. 2007. № 1.
34. Каюмова А.Р. *Суверенитет и юрисдикция государства: проблемы соотношения*. В: Конституционное и муниципальное право. 2008. № 9.
35. Кучерявый М.М. *К осознанию информационного суверенитета в тенденциях глобального информационного пространства*. В: Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2015. № 12.
36. Мартышин М.Ю. *Государственная тайна как объект конституционно-правового регулирования*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. Москва, 2009.
37. Незнамов А.В. *Особенности компетенции по рассмотрению Интернет-споров*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010.
38. Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В., Поликарпова В.А. *Информационный суверенитет России, сенсорная революция, социальные*

- сети, Интернет и кибервойна*. В: Информационное противодействие угрозам терроризма. 2014. № 23.
39. Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. *Новейшие информационно-коммуникационные технологии и информационный суверенитет России* В: Информационное противодействие угрозам терроризма. 2014. № 23.
40. Рассолов И.М. *Правовые проблемы ответственности провайдеров: определение юрисдикции государства*. В: Международная торговля и торговая политика. 2007. № 2.
41. Рассолов И.М. *Киберпространство и позитивное право*. В: Российское право в Интернете. 2010. № 1 [citat 20,12,2022] Disponibil: <https://student-files.ru/kontrolnaya/kiberprostranstvo-i-pozitivnoe-pravo>
42. Россошанский А.В. *Политический и информационный суверенитет в контексте процессов глобализации*. В: Симбирский научный вестник. 2011. № 4(6).
43. Скопец П.С. *Государственно-правовое регулирование конституционного права граждан России на информацию и его ограничений*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2006.
44. Суханов В.В. *Правовое пространство и его формы*: автореф. Дис. канд. юрид. наук. Москва, 2005.
45. Талапина Э.В. *К вопросу об информационной функции государства*. В: Информационное общество. 2002. № 1.